

ПЕРЕВОД

УДК 81-114.2

© 2024 О. А. Алимуратов, Д. Ф. Щербаков

ПОНЯТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ: ПЛЮРАЛИЗМ ПОДХОДОВ

Статья посвящена изучению понятия переводческой рецепции в рамках российского и зарубежного переводоведения. Выявляются сходства и различия между данными подходами, описываются такие понятия как герменевтический круг и рецептивная эстетика, а также устанавливается их концептуальное различие.

Ключевые слова: рецепция, переводческая рецепция, российское и зарубежное переводоведение, герменевтика, герменевтический круг, рецептивная эстетика, смысловая интерпретация, переводческая эквивалентность.

© 2024 O. A. Alimuradov, D. F. Shcherbakov

THE NOTION OF TRANSLATION RECEPTION IN RUSSIAN AND FOREIGN TRANSLATION STUDIES: PLURALISM OF APPROACHES

The paper covers the notion of translation reception in Russian and foreign translation studies. The similarities and differences between these approaches are identified, as well as such concepts as hermeneutic circle and receptive aesthetics are described, the paper also outlines their conceptual distinction.

Key words: reception, translation reception, Russian and foreign translation studies, hermeneutics, hermeneutic circle, receptive aesthetics, semantic interpretation, translational equivalence.

В современном переводоведении одним из ключевых направлений является изучение процессов восприятия и понимания переводов, находящих частичное или полное отражение в реакциях на перевод индивидуального и/или коллективного реципиента. История развития переводческой мысли свидетельствует о том, что различные культурные и языковые традиции оказывают огромное влияние на то, как восприятие перевода формируется, а также рассматривается и исследуется. В данной статье будет проведен анализ понятия «переводческой рецепции» в контексте отечественного и зарубежного переводоведения с целью рассмотрения сходств и различий в подходах к определению данного феномена, а также будет предпринята попытка выявить общие черты в концепциях герменевтики, рецептивной эстетики и переводческой рецепции, поскольку в рамках всех этих теорий концептуализируются связующие звенья неразрывной интерпретационной цепи, представляющей собой один из важнейших этапов многомерного переводческого процесса.

Отечественное переводоведение

Начало второй четверти XX в. было ознаменовано активным развитием теоретического переводоведения в качестве отдельной дисциплины в рамках языкознания. Тому поспособствовали советские исследователи А. В. Федоров и Я. И. Рецкер [Цит. по: Грольман, 2010: 23-25], – именно они были одними из первых, пытавшихся создать комплексную теорию перевода, тем самым сделав значительный вклад в развитие отечественной науки о переводе в целом.

В ходе всесторонней эволюции переводоведения и возникновения всё большего количества теоретических и теоретико-эмпирических вопросов и переводческих проблем, стало очевидным, что перевод не является простым процессом замены слов одного языка словами другого. Он требует глубокого понимания контекста, культуры, нюансов языка и принятия во внимание огромного ряда факторов, влияющих на конечный результат и восприятие передаваемого в ходе перевода смысла. Таким образом, переводоведы столкнулись с понятием т. н. «переводческой рецепции», которое играет одну из центральных ролей в современном переводоведении.

В отечественной теории перевода данное понятие, в свою очередь, находит свое отражение в традициях герменевтического подхода к изучению динамики порождения и восприятия смысла текста, окончательно сложившегося во второй половине XIX – начале XX века в рамках западноевропейской философии и ориентированного на анализ текста и его смысловой структуры как единого целого. Целью герменевтики, в широком смысле, был определён «поиск первоначального значения текста» [Луков, 2007: 238]. Исследованиями в этой области занимались такие видные русские филологи, например, как М. М. Бахтин и Д. С. Лихачёв [Цит. по: Луков, 2007: 239].

Вот что пишут С. Портер и Дж. Робинсон в отношении герменевтического подхода к смысловой интерпретации: *«In its most basic sense hermeneutics refers to the many ways in which we may theorize about the nature of human interpretation, whether that means understanding books, works of art, architecture, verbal communication, or even nonverbal bodily gestures. Indeed, ... the nature of human understanding, and therefore our ideas about hermeneutics and interpretive theory, face a number of interesting challenges that make a complete description of «what it means to understand» difficult»* [Porter, Robinson, 2011: 1] ‘«По своей сути герменевтика отражает множество способов, с помощью которых мы можем теоретически осмыслить природу человеческой интерпретации, будь то понимание книг, произведений искусства, архитектуры, вербальной коммуникации или даже

невербальной телесной жестикуляции. В самом деле, ... природа человеческого понимания, а следовательно и наши представления о герменевтике и теории интерпретации сталкиваются с рядом любопытных трудностей, которые не дают возможности объяснить, «что значит понимать», и как-то это всесторонне описать».

После весьма смелого вопроса «*What do we mean when we say that we understand something?*» «Что мы имеем в виду, когда говорим, что понимаем что-то?» авторы, в качестве иллюстрации сложности и неоднозначности данного вопроса, приводят следующий пример: «*While most of us may pick up an apple and immediately know that it is red and that, if we take a bite, it tastes delicious, we are unable to answer how it is that we know what we know*» «Хотя многие из нас могут взять в руки яблоко и сразу же понять, что оно красное и что, откусив кусочек, мы почувствуем его приятный вкус, мы не в состоянии ответить, откуда нам это всё известно» [Porter, Robinson, 2011: 1]. Если же углубиться в контекст и взять ещё более конкретную вещь, – рассуждают С. Портер и Дж. Робинсон, – вещь (в пример авторами приводится *the candy apple* ‘карамелизированное яблоко’), с которой человек взаимодействовал когда-либо в конкретном и, возможно, важном (к примеру, с точки зрения воспоминаний) для него месте, взаимодействие с ней в следующий раз вызовет уже определённые эмоции, ассоциации. В таком случае речь идёт уже о наиболее субъективно выраженном восприятии: «... *then the question of perceiving the object, the candy apple, clearly involves a unique context – a history, an event, a specific micro-world – that only the individual involved knows*» [Porter, Robinson, 2011: 1-2] «... тогда вопрос восприятия объекта, этого карамелизованного яблока, явно включает в себя совершенно уникальный контекст – историю, событие, индивидуальную мини-вселенную, – который известен только тому, кого это непосредственно затрагивает».

В рамках изучения феномена смысловой интерпретации герменевты, в частности, К. Ясперс, Э. Хирш, выделяли в качестве одной из основных в данном направлении проблему «герменевтического круга», – «*трудностей перехода к общему смыслу на основании исследования фрагментов текста и обратного движения от определенного исследователем общего смысла к интерпретации частей*» [Луков, 2007: 238]. Стоит отметить, что герменевтический круг, будучи очень тесно взаимосвязанным с переводческой рецепцией элементом, пронизывает весь теоретический корпус российского переводоведения, поскольку на первый план в работах многих отечественных специалистов этой области выводится именно важность взаимодействия между частями текста и его целостностью [Серебряков, Серебрякова, 2007; Грушевская, 2009]. В рамках этого подхода выделяется активная роль переводчика в процессе восприятия и передачи

смысла, подчеркивается необходимость учета контекста и культурных особенностей в ходе смысловой интерпретации первоисточника и текста перевода.

Перед тем как приступить непосредственно к анализу именно феномена «переводческой рецепции», представляется целесообразным указать на необходимость чёткого понимания того, чем же является «рецепция» в целом. Обращает на себя внимание следующее определение: рецепция *«(и переводческая рецепция здесь не исключение), – утверждают В. Ш. Исмаилова, О. А. Алимурадов и С. И. Тасуева, – это форма восприятия», это «обращение к признанному классическим наследию с целью его культурного освоения, восприятия»* [Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 176]. Первое экспериментальное изучение рецепции приходилось на конец XIX в., а заключалось оно в том, что *«в опытах при восприятии музыки слушатели словесно характеризовали свои зрительные и эмоциональные впечатления с помощью определенных вопросов»* [Борев, 1985: 4].

Немногим позже, уже в XX в., появляются исследовательские труды, в центре которых было влияние перевода на читателей, а также закономерности восприятия перевода в различных культурных контекстах. Точную дату «зарождения» этого термина сложно определить, так как идеи о восприятии переводов, роли читателя и влиянии перевода на реципиентов развивались постепенно в течение достаточно долгого времени в рамках частных переводческих концепций. Однако можно предположить, что понятие «переводческой рецепции» вошло в научный аппарат в рамках развития переводоведения уже как системной научной дисциплины и изучения восприятия переводов примерно во второй половине XX в.

Переводческая рецепция являет собой, несомненно, *«форму восприятия»*, как и было заявлено выше, и в то же время – расширение общего понятия рецепции на область перевода. Определяя данный феномен более конкретно, можно сказать, что переводческая рецепция есть такое читательское восприятие исходного текста, которое опосредовано трансформированным восприятием переводчика. Иными словами, это и *«процесс художественного перевода иноязычного произведения»*, и *«готовый перевод того или иного иноязычного текста»* и *«восприятие перевода читателями и критиками»* [Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 177] с поправкой на потенциальную множественность вариантов перевода и переводческих интерпретаций.

Иными словами, под переводческой рецепцией подразумевается *«многосубъектный процесс»*, который *«предполагает взаимодействие, а зачастую – столкновение разных лингвокультур»* [Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 177]. Многосубъектность

данного процесса предполагает, в свою очередь, наличие многофакторности, которая выражена в различии в культурном коде и фоновых знаниях, в контексте, в пробуждённых (или непробуждённых) в ходе прочтения переводного текста ассоциациях, в грамотно (или неграмотно) переданных «авторских играх с читателем через текст» – всё это в огромной мере влияет на то, как информация будет воспринята реципиентом. Увидит, поймёт ли он то, что подразумевалось изначально? Или, к сожалению обоим, интенциональный аспект будет лишён, так сказать, материальной (языковой) реализации за счёт всё тех же факторов, что были указаны выше? Вследствие этого и смысловая нагрузка переводимого текста неизбежно столкнётся с субъективной редукцией, а далее и само произведение может абсолютно незаслуженно потерять ценность для реципиента, оставив его без удовольствия ощущения смысловой глубины. Другими словами, прочтённое останется на уровне воспринятого, но не до конца осмысленного.

Однако произойдёт это отнюдь не по вине читающего (исключение лишь составляют, например, те случаи, когда фоновые знания читающего явно ограничивают понимание авторских отсылок и не позволяют достаточно проникнуться написанным, – тем самым являют собой один из тексто-обесмысливающих факторов (*«Восприятие текста ... определяется уровнем читателя и его подготовленностью к прочтению и интерпретации основных смыслов, сплетенных в ткани текста»* [Мельникова, 2012: 240])), а из-за конкретного фактора лингвистического характера, по вине переводчика. Ведь перевод произведения и передача всех его лингвистических, эстетических особенностей были совершены недостаточно «хорошо», непрофессионально. Непрофессионально переводчик поступил и по отношению к себе, и по отношению к читателю: он одновременно и создал у последнего ложное представление о тексте, исказил смысл, т. е. подставил его создателя, и не полностью разобрался в вопросе перевода того или иного важного, возможно что и критически важного, заложенного автором элемента. Элемента, который способен задать атмосферу, пробудить в реципиенте нужные ассоциации или вовсе разом перевернуть у него представление обо всём произведении [Бредихин, 2007].

Целесообразно отметить и то, что вина ответственного за перевод лица в данном случае – понятие довольно размытое. Безусловно, переводчик, будучи профессионально подготовленным, если и берётся за локализацию произведений на какой бы то ни было язык (а следовательно, и для целой культуры, отчего необходимо учитывать важность корректной передачи того или иного элемента текста в рамках конкретной лингвокультуры с принятием во внимание целой совокупности лингвокультурных факторов, ведь переводческая передача смысла произведения представляет собой *«многофакторно детерминированную*

интерпретацию» [Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 176]), то он должен чётко понимать свою задачу. Однако и всю вину за негативную реакцию рецепиентов на переводчика возлагать никто не вправе, поскольку передать абсолютно все особенности авторского текста, переводя его идеальным образом, – цель чрезвычайно трудная и далеко не всегда реально достижимая. Вернее даже будет утверждать, что подобная цель фактически не является достижимой [Цит. по: Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 177].

Причина этой недостижимости кроется в огромной мере в субъективном, личностном факторе, который способен как существенно улучшить перевод, так и сильно его испортить, – в факторе так называемых фоновых знаний, в значительной мере формирующих предустановку переводчика: *«Перевод всегда предполагает проецирование на первоисточник картины мира переводчика»*. Соответственно, в процессе перевода и локализации переводчик прибегает именно к тем способам и методам передачи смысла и общей атмосферы, *«которые релевантны для его собственной картины мира»* [Алимурадов, Исмаилова, Тасуева, 2018: 177]. Личный опыт прожитого, увиденного, изученного у переводчика, реципиента, автора не может быть идентичным; следовательно, явно или неявно, данные различия оказывают влияние на содержание текста, его перевод, передачу заложенного смысла [Грушевская, 2009: 71]. Эта сформировавшаяся у каждого из субъектов переводческого процесса уникальная картина мира может выступать существенным барьером в понимании и смысловой интерпретации: *«Восприятие искусства есть сокровенный, личный, интимный процесс, протекающий в глубине сознания человека и трудно фиксируемый при наблюдении. Этот процесс зависит от жизненного опыта и культурной подготовки индивида (устойчивые факторы) и от его настроения, психологического состояния (временно действующие факторы)»* [Борев, 1985: 3-4].

Касаясь уже упоминавшейся выше проблемы сверхзадачи переводчика, нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день представляется актуальным эту сверхзадачу детализировать. Это обусловлено наличием большого количества в той или иной мере «некачественных» переводов в области художественной литературы. Так, глобальная задача переводчика состоит далеко не только лишь в переводе текста оригинала на другой язык [Абуева, Исмаилова, 2018: 163]. Переводчику очень важно не столько перевести на понятный читателю язык, сколько передать порождаемому переводу «авторский стиль и форму». Это подразумевает передачу как лингвистических, так и скрытых, паракоммуникативных особенностей произведения и отдельных его частей, сохранение

идиостиля писателя [Абуева, Исмаилова, 2018: 165], поскольку все эти элементы в равной мере служат для передачи смысловой информации, создания определенного стиля, атмосферы, и в такой же степени влияют на общее восприятие текста индивидуальным и/или коллективным реципиентом.

Одна из переводческих трудностей, которая предполагает явление множественности, – это передача идиостиля автора. Особенно чётко это прослеживается в переводах художественных произведений. Так, например, переводчики, пытаясь адекватным образом сохранить идиостиль первоисточника, при переводе «*The Shadow over Innsmouth*» Г. Лавкрафта столкнулись с определенными трудностями. При анализе за основу нами были взяты варианты перевода В. Бернацкой от 1991-го года (далее – Перевод №1) и Э. Серовой, П. Лебедева, Т. Мусатовой и Т. Талановой от 1993-го года (далее – Перевод №2).

В попытке перевести фрагмент оригинального произведения «... *into unnamable abysses of blackness and alienage*» [Lovecraft, 1936] были предложены следующие варианты:

Перевод №1: «... *перенести в чуждый, неведомый и страшный мир*» [Лавкрафт, 1991].

Перевод №2: «... *ввергнуть в пучину непроглядной темени и чужеродного существования*» [Лавкрафт, 1993].

Не представляется правомерным вести речь о том, что лишь один из представленных вариантов перевода может называться «верным» в плане передачи идиостиля автора, поскольку в практике художественного перевода отсутствуют четкие и обоснованные единые критерии того, что считать верным при передаче авторского идиостиля. Определенный успех в формировании жуткой картины и воздействия на реципиента в Перевод №1 посредством использования мрачных эпитетов заметен, однако, по нашему мнению, рецептивная эстетика здесь так или иначе претерпела значительную редукцию. В Перевод №2 же нельзя не отметить наличие оценочной лексики и эпитетов, которые при прочтении бросаются в глаза реципиенту и, по нашему мнению, точнее воссоздают изначально заданную Г. Лавкрафтом ужасающую атмосферу, так как за счёт именно этих элементов текста в данном варианте перевода авторам удаётся более эффективно достичь подсознания читателя и вызвать у него определенные ассоциации.

Зарубежное переводоведение

В зарубежном переводоведении феномен рецепции имеет различную трактовку: например, он рассматривается как «*the way/s in which individuals and groups interact with ... content, how a text is interpreted, appreciated, remembered*» [Giovanni, Gambier, 2018: 161] ‘«то, как человек взаимодействует с ... содержанием; то, как понимают текст, как он воспринимается и запоминается»’. Рецепция понимается также и как реакция

принимающей культуры на переведенный текст, его публикацию, содержание [Karas, 2020]. В зарубежном научном мире рецепция, в том виде, который она имеет на сегодняшний день, и с тем ракурсом, через который она исследуется, появилась в 1961 г. благодаря американскому исследователю У. К. Буту [Мельникова, 2012: 239]. Одним из тех, кому феномен рецепции также обязан своим нынешним содержанием, является У. Эко, который, годом позже после изложения концепции У. Бута, написал несколько работ в рамках данного направления [Мельникова, 2012: 241].

В зарубежной теории перевода наблюдается повышенный интерес к рецепции, анализируемой через призму рецептивной эстетики. Этот подход акцентирует влияние читателя или зрителя на процессе восприятия и интерпретации текста, тем самым утверждая, что смысл произведения искусства формируется в процессе взаимодействия между текстом и его реципиентом. В зарубежных исследованиях часто подчеркивается важность активного участия читателя в конструировании смысла и восприятии перевода. В частности, данного подхода придерживались такие исследователи, как В. Р. Яусс и В. Изер [Мельникова, 2012: 240].

Здесь, так же как и в отечественном переводоведении, переводческая рецепция выступает в роли очень важного аспекта переводоведческих исследований и охватывает целый спектр вопросов, связанных с тем, как перевод воспринимается, воздействует на читателя и каким образом читатель взаимодействует с переведенным текстом. В зарубежном переводоведении также признаётся невозможность передать в абсолютно полной мере исходный текст со всеми его авторскими формальными и смысловыми особенностями.

Очень значимым фактором в контексте переводческой рецепции является наличие существенных различий в лингвокультурах, что далеко не всегда позволяет передать оригинальное «перо» автора, то изначальное проявление текста, формировавшее его своеобразие для носителя исходного языка [Пиванова, 2009: 205]. Вот, например, что думает В. Бехер по этому поводу: «... *a higher degree of explicitness in translated texts may be produced by explicitations that are not specifically translation-inherent but are necessitated or motivated by differences between the source and target languages or between the communities that use them*» [Цит. по: Conti, Gourley, 2014: 210] ‘«... более высокая степень эксплицитности в переводных текстах может быть обусловлена экспликациями, которые не являются конкретно свойственными переводу, но вызваны или обусловлены расхождениями между языком исходным и языком переведённым, или между использующими их людьми»’.

Таким образом, при переводе произведений, в которых встречаются непередаваемые

элементы, обладающие семантико-морфологическими имплицитными характеристиками, создаются определённые трудности в том, как наиболее верно поступить с интерпретацией. Ярким примером тому служит роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», который вызывает значительные сложности у зарубежных переводчиков. Это, в частности, касается одной из тех центральных особенностей текста, вокруг которых построено всё произведение, а именно – говорящие имена собственные, такие как Раскольников, Мармеладов, Разумихин, Лужин: «*Перед переводчиком стоит непростая задача, которая заключается в сохранении внешней и внутренней формы слова, которые являются мотивированными, в отличие от обычных имен собственных, мотивация которых затемнена*» [Абуева, Исмаилова, 2018: 166]. Из-за отсутствия релевантных эквивалентов в других лингвокультурах зарубежным интерпретаторам не удалось сохранить данную уникальность «Преступления и наказания», поскольку все говорящие имена неизбежно подверглись либо транскрипции, либо транслитерации с утратой изначальной смысловой нагрузки [Абуева, Исмаилова, 2018: 166]. Однако несправедливо будет обделить вниманием тот факт, что, например, переводчикам Р. Пивиру и Л. Волохонской, как говорится в исследовании М. С.-С. Абуевой и В. Ш. Исмаиловой, всё-таки удалось сохранить хотя бы частично смысловые компоненты оригинальных имен, пусть и не на авторском имплицитном уровне. Достичь частичной смысловой эквивалентности в данном случае им позволил подход, заключавшийся в добавлении переводческих комментариев к вышеназванным именам собственным.

Другим примером «несостыковок» в переводе ввиду большой разницы по тому или иному аспекту между разными лингвокультурами может послужить неудачная попытка перевода на итальянский язык текстоэлемента *crow* из произведения Дж. М. Кутзее «Сумеречная земля»: «*In the Italian version of Dusklands, a man opens a crate with the help of a **bird** (what I wrote was that he used a **crow**, that is, a **crowbar**)*» [Цит. по: Conti, Gourley, 2014: 210-211] ‘«В итальянской интерпретации «Сумеречной земли» мужчина открывает ящик при помощи птицы (когда я писал, что он воспользовался *crow* (зд.: сокр. для *crowbar*), я подразумевал *crowbar* (‘лом’))»’. В данном случае переводчик-представитель итальянской культуры не смог идентифицировать и верно дешифровать слово *crow*, которое, как и отметил сам создатель этой книги, в оригинальном тексте использовалось в качестве усеченной номинации для обозначения инструмента типа лома (*crowbar*). Тем самым переводчик невольно нарушил смысловое содержание оригинального предложения, породив тем самым не просто альтернативный вариант перевода, а смысловую аномалию.

В качестве примера, иллюстрирующего не очень критичную потерю некоторого текстоэлемента в плане переводческой рецепции, но в то же время потерю, так или иначе влияющую на общее смысловое восприятие, на эстетическую составляющую восприятия информации, можно привести следующий фрагмент перевода, выполненного с французского языка на норвежский:

*«Je ne pense à rien du tout si non que ce **Saint-Pourcain** est très bon.*

*Jeg tenker ikke annet enn at denne **vin** er god» [Rogers, 1999: 203].*

Норвежский переводчик, прибегнув к стратегии генерализации, обобщения, – объясняет М. Роджерс, – опустил при переводе словосочетание *Saint-Pourcain*, обозначающее конкретный вид вина, и заменил его на более общее, понятное среднестатистическому человеку из Норвегии: *«Although a wine connoisseur would know that Saint-Pourcain is a good burgundy, the subtitler has deemed the name unimportant or even confusing to Norwegian viewers, and has therefore replaced it with the general term ‘vin’ [wine]» [Rogers, 1999: 203]* ‘«Хотя ценителям вина известно, что Saint-Pourcain – это хорошее бургундское вино, автор субтитров посчитал это название маловажным или даже непонятным для норвежского зрителя, потому и заменил его универсальным понятием *vin* ‘вино’»’.

Концептуальные различия «герменевтики» и «рецептивной эстетики»

В данной статье мы использовали такие неоднозначные комплексные понятия как «герменевтика» и «рецептивная эстетика», которые, по крайней мере, на первый взгляд, представляются довольно смежными по своей сути. Соответственно, имеется необходимость в пояснении различий концептуальной сущности этих двух феноменов: *«Но в чем сходство и чем отличаются друг от друга герменевтика и рецептивная эстетика, что их объединяет и в чем они расходятся? Герменевтика олицетворяет культурно-смысловой подход к изучению искусства, рецептивная эстетика — преимущества социологических ориентаций. Каждое из этих направлений опирается на свою традицию понимания искусства и литературы. В практике современного искусствознания и литературоведения они лишь внешне тяготеют одно к другому, но внутренне их позиции различны» [Цит. по: Борев, 1985: 177].*

Иначе выражаясь, представители герменевтики рассматривают искусство, будь то оригинальные художественные тексты, их переводы, интерпретации и т. п., через призму именно культурных и смысловых аспектов [Спирова, 2006: 200]. Важный аспект герменевтического анализа заключается в изучении того, как искусство вписывается в культурный контекст и какой смысл несет. С другой стороны, рецептивная эстетика

больше обращает внимание на взаимодействие людей с искусством. Она исследует, как зрители или читатели воспринимают искусство, как оно влияет на их восприятие и взаимодействие с обществом. Оба подхода основываются на общих принципах герменевтики, которые становятся ключевыми в понимании текстов. Герменевтический круг, выражающий взаимосвязь текста и контекста, и рецептивная эстетика, которая акцентирует внимание на активной роли реципиента, гармонично дополняют друг друга в том, что касается изучения рецепции перевода как феномена, обусловленного многосубъектностью переводческого процесса и – как следствие – множественностью вариантов перевоссоздания оригинального текста средствами языка перевода.

Выводы

Сравнив отечественное и зарубежное переводоведение, можно проследить сходства в том, что оба подхода ориентированы на восприятие текста как целостной единицы, где важна взаимосвязь между каждой его частью. Они подчеркивают активную роль участников процесса: переводчика в контексте российского переводоведения и реципиента в рамках зарубежного. Однако различия проявляются в том, как это восприятие и взаимодействие происходят. В отечественном подходе большее внимание отдаётся герменевтическому аспекту, в то время как зарубежные исследования более сфокусированы на воздействии реципиента и его активном участии в процессе восприятия.

Переводческая рецепция, герменевтический круг и рецептивная эстетика объединены общей направленностью на процесс восприятия и понимания текстов. Сходства и различия в подходах отечественного и зарубежного переводоведения открывают новые горизонты для понимания многогранности перевода. Принципы герменевтики играют решающую роль в формировании этого понимания, акцентируясь в первую очередь на важности контекста, взаимодействии частей и целого, а также активном участии реципиента. Современное переводоведение становится своеобразным калейдоскопом, в котором переводческая рецепция, герменевтика, рецептивная эстетика выступают в качестве ключевых элементов для разгадывания многоликости текстов и их восприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абуева М. С.-С., Исмаилова В. Ш. Особенности переводческой рецепции и идиостиля писателя (на материале романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») // Вестник Пятигорского государственного университета. 2018. № 3. С. 163-170.
2. Алимуратов О. А., Исмаилова В. Ш., Тасуева С. И. Некоторые аспекты переводческой рецепции романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в англоязычной лингвокультуре (на материале переводов XX века) // Вестник Пятигорского государственного университета. 2018. № 3. С. 175-182.

3. Борев Ю. Б. Теории, школы, концепции (Критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика. Москва: Наука. 1985. 288 с.
4. Бредихин С. Н. Перевод как вторичное или собственно авторское смыслопорождение // Алломорфные и изоморфные признаки языковых систем в аспекте перевода. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. 2007. С. 52-61.
5. Грольман М. Б. История развития переводоведения как науки // Вопросы теории и практики перевода. Пенза: Приволжский Дом знаний. 2010. С. 23-26.
6. Грушевская Е. С. Политический газетный текст через призму концептуально-личностного диалога автора и читателя // Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований. Кн. 1. Ставрополь: СГУ. 2009. С. 67-73.
7. Лавкрафт Г. Тень над Иннсмаутом / перевод: Э. Серова, П. Лебедев, Т. Мусатова, Т. Таланова. 1993. Доступ: <http://www.lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/inns.txt>. (дата обращения: 04.02.2024).
8. Лавкрафт Х. Ф. Тень над Иннсмутом / перевод: В. Бернацкая // По ту сторону сна. Санкт-Петербург: Terra Incognita. 1991. С. 160-223.
9. Луков В. А. Литературная герменевтика // Знание. Понимание. Умение. № 3. 2007. С. 238-239.
10. Мельникова Е. Г. Понятие рецепции: современные исследовательские подходы к анализу текстов культуры // Ярославский педагогический вестник. № 3. 2012. С. 239-242.
11. Пиванова Э. В. Отношения коммуникативной равноценности между художественным текстом и его переводом (по метапоэтическим данным) // Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований. Кн. 1. Ставрополь: СГУ. 2009. С. 202-210.
12. Серебряков А. А., Серебрякова С. В. Неаддитивность смыслов художественного текста как переводческая проблема // Алломорфные и изоморфные признаки языковых систем в аспекте перевода. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. 2007. С. 7-23.
13. Спирина Э. М. Герменевтический круг // Знание. Понимание. Умение. № 2. 2006. С. 198-204.
14. Conti C., Gourley J. Literature as Translation, Translation as Literature / Edited by Christopher Conti and James Gourley. Cambridge Scholars Publishing. 2014. 243 p.
15. Giovanni E., Gambier Y. Reception Studies and Audiovisual Translation / Edited by Elena Di Giovanni and Yves Gambier. John Benjamins Publishing Company. 2018. 367 p.
16. Lovecraft H. P. The Shadow over Innsmouth. Visionary Publishing Company. 1936. 158 p.
17. Karas H. Intelligibility and the reception of translations // Perspectives. 2019. 28(3). P. 1-19.
18. Porter S. E., Robinson, J. C. Hermeneutics: an Introduction to Interpretive Theory. Wm. B. Eerdmans Publishing. 2011. 308 p.
19. Rogers M. Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark. Multilingual Matters. 1999. 240 p.

REFERENCES

1. Abueva, M. S.-S., Ismailova, V. Sh. (2018). Osobnosti perevodcheskoy retseptsii i idiostilya pisatelya (na materiale romana F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie») [Features of translation reception and idiostyle of the writer (based on F. M. Dostoevsky's novel "Crime and Punishment")]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 3. Pp. 163-170. (In Russ.).

2. Alimuradov, O. A., Ismailova, V. Sh., Tasueva, S. I. (2018). Nekotorye aspekty perevodcheskoy retseptsii romana F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» v angloyazychnoy lingvokulture (na materiale perevodov XX veka) [Some aspects of translation reception of F. M. Dostoevsky novel «Crime and Punishment» in English-speaking linguoculture (based on translations of the XX century)]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta*. No.3. Pp. 175-182. (In Russ.).
3. Borev, Yu. B. (1985). *Teorii, shkoly, kontseptsii (Kriticheskie analizy). Khudozhestvennaya retsepsiya i germenevtika* [Theories, schools, concepts (Critiques). Artistic Reception and Hermeneutics]. Moskva: Nauka. Pp. 3-177. (In Russ.).
4. Bredikhin, S. N. (2007). Perevod kak vtorichnoe ili sobstvenno avtorskoe smysloporozhdenie [Translation as secondary or author's own meaning formation]. In *Allomorfnye i izomorfnye priznaki yazykovykh sistem v aspekte perevoda*. Stavropol: Stavropolskoe knizhnoe izdatelstvo. Pp. 52-61. (In Russ.).
5. Grolman, M. B. (2010). Istoriya razvitiya perevodovedeniya kak nauki [History of the development of translation studies as a science]. In *Voprosy teorii i praktiki perevoda*. Penza: Privolzhskiy Dom znaniy. Pp. 23-26. (In Russ.).
6. Grushevskaya, E. S. (2009). Politicheskii gazetnyy tekst cherez prizmu kontseptualno-lichnostnogo dialoga avtora i chitatelya [Political newspaper text from the perspective of conceptual-personal dialog between the author and the reader]. In *Mezhdistsiplinarnye aspekty lingvisticheskikh issledovaniy*. Vol. 1. Stavropol: SGU. Pp. 67-73. (In Russ.).
7. Lavkraft, G. (1993). *Ten nad Innsmautom* [The Shadow over Innsmouth]. Trans. by E. Serova, P. Lebedev, T. Musatova, T. Talanova. Available at: <http://www.lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/inns.txt>. (accessed: 04.02.2024). (In Russ.).
8. Lavkraft, Kh. F. (1991). *Ten nad Innsmutom* [The Shadow over Innsmouth]. Trans. by V. Bernatskaya. In *Po tu storonu sna*. Sankt-Peterburg: Terra Incognita. Pp. 160-223. (In Russ.)
9. Lukov, V. A. (2007). Literaturnaya germenevtika [Literary Hermeneutics]. In *Znanie. Ponimanie. Umenie*. No 3. Pp. 238-239. (In Russ.).
10. Melnikova, E. G. (2012). Ponyatie retseptsii: sovremennye issledovatel'skie podkhody k analizu tekstov kulture [The Notion of Reception: Modern Research Approaches to Analyzing Cultural Texts]. In *Yaroslavskiy pedagogicheskii vestnik*. No 3. Pp. 239-242. (In Russ.).
11. Pivanova, E. V. (2009). Otnosheniya kommunikativnoy ravnotsennosti mezhdru khudozhestvennym tekstem i ego perevodom (po metapoeticheskim dannym) [Relationship of communicative equivalence between a fiction text and its translation (based on metapoetic data)]. In *Mezhdistsiplinarnye aspekty lingvisticheskikh issledovaniy*. Vol. 1. Stavropol: SGU. Pp. 202-210. (In Russ.).
12. Serebryakov, A. A., Serebryakova, S. V. (2007). Neadditivnost smyslov khudozhestvennogo teksta kak perevodcheskaya problema [The non-additivity of the meanings of a fiction text as a translation problem]. In *Allomorfnye i izomorfnye priznaki yazykovykh sistem v aspekte perevoda*. Stavropol: Stavropolskoe knizhnoe izdatelstvo. Pp. 7-23. (In Russ.).
13. Spirova, E. M. (2006). Germenevticheskii krug [Hermeneutic Circle]. In *Znanie. Ponimanie. Umenie*. No 2. Pp. 198-204. (In Russ.).
14. Conti, C., Gourley, J. (2014). *Literature as Translation, Translation as Literature*. In Christopher Conti and James Gourley (eds.). Cambridge Scholars Publishing.
15. Giovanni, E., Gambier, Y. (2018). *Reception Studies and Audiovisual Translation*. In Elena Di Giovanni and Yves Gambier (eds.). John Benjamins Publishing Company.
16. Lovecraft, H. P. (1936). *The Shadow over Innsmouth*. Visionary Publishing Company.
17. Karas, H. (2019). Intelligibility and the reception of translations. In *Perspectives*. 28 (3). Pp. 24-42.
18. Porter, S. E., Robinson, J. C. (2011). *Hermeneutics: an Introduction to Interpretive Theory*. Wm. B. Eerdmans Publishing.

19. Rogers, M. (1999). *Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark. Multilingual Matters.*

Алимурадов Олег Алимурадович – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры западноевропейских языков и культур (e-mail: alimuole@mail.ru), Институт переводоведения, русистики и многоязычия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» 357532, Ставропольский край, Пятигорск, проспект Калинина, 9

Alimuradov Oleg A. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of Western European Languages and Cultures Department (e-mail: alimuole@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» 9, Kalinin Avenue, Pyatigorsk, Stavropol Territory, 357532

Щербаков Дмитрий Федорович – магистрант Института переводоведения, русистики и многоязычия (e-mail: forestdump2601@gmail.com), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» 357532, Ставропольский край, Пятигорск, проспект Калинина, 9

Shcherbakov Dmitriy F. – Master's Degree student of Translation Studies, Russian Studies, and Multilingualism Institute (e-mail: forestdump2601@gmail.com), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» 9, Kalinin Avenue, Pyatigorsk, Stavropol Territory, 357532

Поступила в редакцию 05 февраля 2024 г.